

НЕОБХОДИМОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ ДОО В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Буранова Шохноза Абдуразаковна

доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент Джизакского государственного педагогического университета, Узбекистан

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные подходы к вопросам организации проведения занятий в дошкольных образовательных организациях, показана актуальность данного направления работы с детьми, обусловленная необходимостью воспитания с детского возраста основ экологического мышления, стратегий разумного природопользования, необходимость корпоративной культуры педагогов ДОО в экологической среде.

Ключевые слова: экология, современные требования, качественное образования, формирование индивидуальных способностей, планирование и проектирование образовательного процесса

Формирование экологической культуры детей - одно из основных направлений общей стратегии воспитания. Это развитие гуманного отношения к природе, способность воспринимать и чувствовать её красоту, умение бережно относиться ко всем природным компонентам. Конечным результатом должно быть владение определенными знаниями и умениями, навыками и развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, облагораживать окружающую среду.

Сегодня, как никогда экологическое образование стало одной из актуальнейших проблем современного общества. Мир сделал шаг в новый век. Каким он будет во многом зависит от воспитателей и от тех основ, которые заложим в сознание детей – созидателей новой жизни. Экологические проблемы – это не только результат загрязнения окружающей среды «плодами» хозяйственной деятельности, но и последствия растущего дефицита экологического сознания. Изменить мировоззрение взрослого человека практически невозможно. Только у подрастающего поколения можно сформировать экологическое сознание. Тогда человек будет считать себя частью природы. Задача воспитателя - формирование у детей дошкольного возраста экологической образованности и культуры поведения к природе.

Сегодня в дошкольном образовании приоритетным становится компетентностный подход. Цель его реализации - компетентный выпускник образовательной организации. Экологическая компетентность проявляется в

демонстрируемых ребенком умения и способности пользоваться экологической информацией, решать творческие задачи, анализировать, включаться в экологическую деятельность.

В условиях реализации Государственного стандарта дошкольного образования и воспитания особенно важно уделять внимание гармоничному всестороннему развитию ребёнка. Я считаю, что, мир природы даёт максимальные возможности для полноценного развития детей дошкольного возраста. Продуманная, качественная прогулка, организация эффективного экологического обучения развивает мышление, способность видеть и чувствовать красоту окружающего мира. Под умелым руководством взрослого ребёнок обогащает свои знания об окружающем мире, у него формируется правильное отношение к живому, появляется желание созидать, а не разрушать. Наиболее эффективными формами работы по экологическому образованию и воспитанию считаются формы, в которых воспитанники получают возможность непосредственного контакта с природой. Воспитательное значение природы трудно переоценить: общение с природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, пробуждает положительные эмоции, обеспечивает гармоничное развитие ребенка. Именно поэтому, экологическое воспитание в дошкольном возрасте является актуальным вектором воспитательно – образовательного процесса.

Педагогическую ценность укрепления чувств ребёнка средствами природы подчёркивали такие великие педагоги как Ж.Ж Руссо, Г.Песталоцци. Впервые швейцарский педагог-демократ А. Гумбольд, а затем французский педагог и философ Ж.Ж.Руссо и другие педагоги говорили о воспитании у детей «чувства природы», как ощущения его облагораживающего влияния на человека. Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский придавал особое значение влиянию природы на нравственное развитие ребёнка. По его мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он отмечал, что сама природа не воспитывает, а активно влияет на взаимодействие с ней и чтобы ребёнок научился понимать природу, чувствовать её красоту, это качество нужно прививать с раннего возраста. Чтобы достичь намеченных целей экологического воспитания, необходимо просветить ребёнка, дать ему знания об окружающей среде, сформировать нравственные понятия, выработать у него навыки экологически грамотного поведения. Проблема экологического образования и сегодня волнует многих педагогов, общественность.

Дошкольный возраст является начальным периодом для формирования и развития экологической компетентности. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает первые эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, у него формируются

первоосновы экологического мышления, сознания. Воспитатель обязан, как педагога, донести до детей, как прекрасен наш мир, как сложно он устроен и что люди должны соблюдать законы природы и изменить своё потребительское отношение к ней. Охранять природу необходимо не потому, что она «наше богатство», а потому, что она самоценна и человек не может существовать без природного окружения. Практическая значимость опыта воспитателя поможет определить пути решения всестороннего развития личности дошкольника связанной с недостаточным уровнем развития речи, мышления, памяти и других психических процессов, личностных качеств через экологическое воспитание. Опыт работы может быть использован воспитателями и родителями в практической деятельности.

Занятия являются ведущей формой организации работы по ознакомлению детей с природой. Занятия формируют знания о природе в системе и последовательности с учетом возрастных особенностей детей и природного окружения. Под руководством воспитателя на занятиях у детей формируется система элементарных знаний, осуществляется развитие основных познавательных процессов и способностей. Это является важным условием овладения детьми элементарными способами познавательной деятельности и развития их умственной активности и самостоятельности. Занятия дают возможность уточнить и систематизировать личный опыт детей, который накапливается у них во время наблюдений, игр, экскурсий, труда в повседневной жизни.

Работа над темой проводится сначала с детьми второй младшей группы после проведения диагностики уровня сформированности экологических представлений. Затем работа продолжается с детьми средней и старшей группы. Количественные и качественные результаты позволяют обобщить, проанализировать и выявить уровень сформированности экологической компетентности у детей. У ребят бывают поверхностные знания об объектах живой и неживой природы. Они затрудняются рассказать о животных, растениях, не осознают ценности природных объектов, не знают для чего они нужны.

На занятиях ознакомительного типа знакомит ребят с животными, растениями и условиями их обитания, которые не представлены в ближайшем окружении и не могут быть познаны через наблюдения. В работе использует демонстрационные и учебные пособия, рассматривание иллюстраций, картин, чтение детской художественной литературы, что позволяет сформировать у детей отчетливые представления.

На занятиях углубленно-познавательного типа показывает детям связи между растениями, животными и внешней средой, в которой они нуждаются.

Такие занятия проводит после длительных наблюдений. На них дети обучались умению устанавливать причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы.

В старшей группе проводит занятия обобщающего типа. В процессе бесед у ребят формируются обобщенные представления о растениях, животных, временах года.

Комплексные занятия строит на разных видах деятельности, что всегда способствовало более легкому и быстрому усвоению содержания. Из инновационных форм проведения ООД особенно будут интересны детям занятия – путешествия, занятия-конкурсы, занятия-эксперименты. Формирование у детей ответственного отношения к природе – процесс длительный и сложный. Когда ребёнок познаёт мир, важно, чтобы в сферу его деятельности входили объекты природы. Поэтому не менее важно регулярно наблюдать за природой. На основе таких наблюдений в природе у детей формируются первоначальные представления о природе, которые в дальнейшем помогут им увидеть и понять связи и отношения природных явлений.

Система педагогической деятельности, направленная на воспитание у дошкольников экологической культуры и выбранные формы работы с детьми являются эффективными. Работая над экологическим воспитанием детей, воспитатель замечает, что у ребят появился устойчивый интерес к миру природы, который способствовал пониманию экологических проблем, развитию милосердия, любви к природе. Экологические знания позволили развивать логику, мышление, интеллект, творчество, что так важно при подготовке детей к обучению в школе, пройдет время, дети вырастут, научатся беречь и любить природу, чтобы сохранить ее для последующих поколений.

Итак, экологическое развитие ребенка дошкольного возраста является мощным катализатором его дальнейшего развития. Эффективное экологическое образование и культура возможны в случае выбора педагогом наиболее оптимальных форм работы по данному направлению.

ЛИТЕРАТУРА:

1. «Государственный стандарт дошкольного образования и воспитания Республики Узбекистан» Т.: 2020 год.
2. «Тематическое планирование образовательной деятельности в дошкольной организации» Т.: 2019 год.
3. Мелиев Х.А., Буранова Ш.А, Норкузиева М.А. Ознакомление с природой.- Ташкент. Изд. “Lesson press»., 2022г.-331с.

4. Шарапова И.А. Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой: курс лекций / И.А. Шарапова. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – 80 с.

5. Г.Дженпеисова, М.Расулхўжаева Табиат билан таништиринг. (Олий ўқув юртлари учун дарслик) Тошкент. “Инновация ва зиё”, 2020.

6. М.А.Расулхўжаева Болаларни ҳайвонот олами билан таништириш орқали ахлоқий сифатларни шакллантириш технологияси. Тошкент “Илм-зиё-Заковат” 2020 г.